

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА БУХАРСКОГО ЭМИРАТА И ХИВИНСКОГО ХАНСТВА В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Облобердиев Жасурбек Косим угли

1-специализированная государственная общеобразовательная школа

Учитель истории

+998(93)457-29-99

obloberdiyevjasurbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419842>

Аннотация: Статья посвящена деятельности судебных институтов Бухарского эмирата и Хивинского ханства в конце XIX начале XX веков. Устройство суда в Бухарском и Хивинском ханствах в конце XIX - начале XX вв., так же как и органов административного управления не было видоизменено. В работе рассмотрены особенности влияния политической власти на функционирование судебных органов, с учетом традиций, существовавших на данной территории.

Ключевые слова: Бухарский эмират, Хивинское ханство, мусульманские нормы-шариат, судебная система, суды казиев и биев, шариатские суды

В Бухарском эмирате, где мусульманское духовенство было всесильно, как ни в одном другом регионе Средней Азии, главой высшей судебной власти являлся сам эмир, Бухарские эмиры олицетворяли не столько светскую, гражданскую власть, сколько власть главы мусульманского духовенства. Они производили действия не иначе, как от имени Аллаха: будь это указы, распоряжения, обращения к населению и решения суда и т.п. Обладая самым широким кругом должностных полномочий по сравнению с любым другим жителем эмирата, официально он единственный имел право на жизнь и смерть по отношению к своим подданным, а также право на имущество населения. В то же время основными государственными функциями, кроме хозяйственной, считались надзор за исполнением норм шариата, совершение суда и расправы строго по шариату, распространение образования по шариату, поддержание связи с мировыми центрами ислама.; В силу того, что эмир не мог лично производить разбор всех дел, по его повелению были переданы Кази-калян.

Являясь главой юрисдикции после эмира, Кази-калян рассматривал с иском на сумму свыше двух тысяч рублей. Его также называли “Кази ул- кузот” или “Кази шаръи шариф”. Наряду с рассмотрением жалобных дел, в его ведомстве находились вакфы, дахяки султана, дела хужры и имамы¹.

При Кази-каляне был утвержден диван муфтиев, состоящий из аълама и двенадцати муфтиев, в обязанности которых входило составление ривоятов - юридических заключений.

На местах судебная власть осуществлялась особо назначенными на каждое бекство казнями, имевших помощников во всех главных населенных пунктах бекства. Участковым казням были подсудно все население вилайетов и туманов по всем гражданским и уголовным делам, не превышающим их компетенцию.

¹ Мухаммад Али Балжувоний Тарихи нофеий (Фойдали тарих). / Тожик тилидан Ш. Вохидов, З. Чориев таржимаси. - Т.: Академия, 2001. Б. 24.

На должность казиев выбирались лица в совершенстве знающие мусульманское право. Согласно шариату² лицо, обладающее нужными познаниями и считающее себя достойными принять это звание, обязано, явившись лично к правителю страны, попросить его о назначении казием. Так как никто без утверждения правителем страны не имел право принять на себя звание казия и решать дела по шариату.

В Бухарском эмирате лично ознакомившись с кандидатом на должность казия, эмир издавал особый письменный указ об утверждении казия. Акт утверждения публично объявлялся на площади или на рынке, где собирались люди, для того чтобы население было ознакомлено казием, назначенным правителем страны.

В отличие от остальных административных лиц Бухары казии в своей деятельности были независимы. Тем не менее, государственная казна не платила определенного жалования казиям, но они имели право на вознаграждение от лиц, к ним обращающихся.

Важная роль в системе административного управления отводилась надзирателю (ихтисабу), называвшегося в Бухаре раис-и-ишан, который носил титул “риосат панох” (убежище начальствования) и считался лицом карающим за злостное нарушение мер веса и длины, несоблюдение тех или иных обрядов религии, незнание молитв подданными и т.д.³

Высшую судебную власть над лицами духовного сословия осуществлял глава мусульманского духовенства в Бухаре шейх-уль-ислам, “которому апеллирует верховный судья (кази-уль-куззат)”⁴.

Судебное устройство Хивинского ханства после завоевания и установления царской Россией протектората не перетерпело существенных изменений. Здесь так же как и в Бухарском эмирате вся законодательная исполнительная, судебная власть была сосредоточена в руках хивинского хана. Судебные дела на местах рассматривались казием, влияние которого на городскую и сельскую жизнь была очень значительной. Как и бухарские казии они по своему происхождению принадлежали к духовенству. Решали спорные дела по шариату и выбирались из особых знатоков мусульманского права. Должность казия получали лица, выдерживали экзамен, который проходил каждый год, и получившие социальный фарман (указ) от хана звание казия лица заказывали себе должностную печать и приступали к исполнению своих обязанностей⁵. Обычно должности казиев замещались муфтиями - правоведами.

Судами высшей инстанции управляли старшие казни, жившие в городе Хиве, - кази-калян и кази-урда (их еще называли кази-аскар). Наряду с рассмотрением жалоб на решения казиев, хивинский кази-калян как и бухарский кази-калян имел право

² Шариат от арабского слова “шари’а” (от глагола “шараа - наставлять на прямой путь) - это свод правил поведения мусульманина на все случаи жизни. Он содержит не только юридические, но и нравственные нормы, не расчленяя их на мораль и право.

³ Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. - СПб, 1911. Т. 1. - С. 326.

⁴ Мухаммад Али Балжувоний Тарихи нофеий. (Фойдали тарих). Тожик тилидан Ш. Вахидов, З. Чариев таржимаси. -Т.: Академия, 2001 Б. 33-34.

⁵ Калмыков А. Хива. И Туркестанский сборник, 1873. Т. 471. С. 144.

издавать приговоры на все гражданские и уголовные дела, за исключением высшей меры наказания, которая утверждалась самим ханом.

Кази-урда являясь военным судьей, осуществлял контроль за деятельностью военачальников и соблюдал за военной дисциплиной войск хана.

Уголовные дела по преступлениям, совершенным военными в военное время или при нахождении войск в походах, а также населением занятых или оккупированных войсками областей, разбирались накибом - лицом вполне компетентным в устройстве, снаряжении и распоряжении войск во время похода, передвижения и войны, а также всесторонне осведомленным об авангарде, о правом и левом флангах, о центре и о месте засады⁶. Должность накима имела весьма важный характер, он стоял выше войскового судьи, т. е. Кази-аскера, на решение и приговоры которого можно было принести жалобную накиму⁷.

Кроме казиев, существовала должность раисов - блюстители порядка. В Бухаре и Хиве их называли раис - и - ишан, в областях и городах "раис", в Коканде - "мухтасиб". В обязанности Раиса по шариату входило: наблюдение за исполнением жителями различных обрядов и их нравственностью; наблюдение за порядком на улицах, базарах, в общественных местах, за чистотой улиц и площадей, за правильностью весов и доброкачественностью продаваемых продуктов питания; они напоминали должникам об уплате долгов, следили за соблюдением религиозных обрядов и вынуждали выполнять все требования шариата. За всякое нарушение Раис имел право применять в виде наказания от пяти до семидесяти ударов даррой (ремнем).

Система судопроизводства в казийских судах как Бухары, так и Хивы была одинаковой. Дела на суде казиев рассматривались на основе жалоб, поэтому стороны назывались жалобщиками и ответчиком (истец или же потерпевший и обвиняемый)⁸.

Перед началом заседания судья предлагал сторонам договориться, в случае отказа выслушивал заявления сторон, показания свидетелей под присягой.

Судебные дела рассматривались казнями на основе письменного заявления потерпевшего, на котором имелось заключение муфтия, основанное на законах шариата, с приложением печати. В обязанности истца или потерпевшего входило обеспечение явки свидетелей на суд и представление письменных доказательств.

Судья, в свою очередь, принимая для разбора дело, вызывал ответчика (обвиняемого), затем назначал день разборов. В случае не явки в суд обвиняемого иск признавался бесспорно доказанным, ибо по законам шариата считалось, что не явившаяся сторона

⁶ Бухарский- трактат и чинах и званиях и их носителях- (перевод А. А. Семенова). // Советское востоковедение 1948. - № -. С. 140.

⁷ Ханьков Н.. Описание Бухарского ханства. - СПб. 1843. С. 190.

⁸ Во всех судебных делах для истца, ответчика и-свидетелей требовалось совершеннолетие, для мужчин 15 лет, а для женщин 9 лет. См. Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. - СПб, 1911. С. 326.

была виновником того или иного проступка и своей не явкой старается уклониться от правосудия⁹.

Потерпевшему (истцу) выдавался исполнительный лист. В случае отсутствия доказательства и свидетельских показаний двух “благонадежных” лиц, в роли которых могли выступать лица, аккуратно посещающие мечеть, точно и своевременно исполняющие свои обязанности мусульман, воздерживающие себя от дурных поступков, таких как пьянство, курение анаши, употребление опиума и др¹⁰, иск решался при помощи божьего суда, приношением присяги (касам) одной из сторон. Затем казий выносил решение, которое немедленно приводилось в исполнение местной властью. Источником мусульманского права, на которую опирались казии в среднеазиатском ханствах являлся шариат.

Главнейшей основой мусульманского права является: Коран, Сунна, Иджма и Кыяс¹¹.

В Коране изложено мировоззренческое учение ислама, которое сосредоточено в признании единства Аллаха; посредничество ангелов (паришталар) между “всевышним” и пророком; вера в священное писание - Коран; вера в пророков и посланничество Мухаммеда; божественная предопределенность судьбы и т.д.

Сунна состоит из хадисов. Они помогают понять общий смысл стихов Корана.

Иджмо является фетвой, принятой большинством известных представителей исламских правоведов для решения спорных вопросов, при применении предписаний Корана или хадисов.

Кияс (аналогия) применяется в тех случаях, устаревшие бытовые нравы, обычаи, взгляды не сходятся со временем. В особенности это использовалось при европеизации мусульманских стран.

Важнейшим элементом общественно-государственного устройства Бухарского эмирата и Хивинского ханства было наличие в них шариатских судов или судов казиев, как их потом стали называть русские исследователи. С точки зрения светского права эти суды не являлись строго судебным учреждением: у них не было органов следствия, прокуратуры и адвокатуры. Смещение и число казиев (судей) в той или иной местности зависело от воли хана (эмира) или бека (правителя области, провинции). Глава государства из числа наиболее ученых лиц назначал верховного судью - Кази-каляна, который являлся начальником по отношению ко всем другим судьям. Однако он не вмешивался в дела подчиненных. Решения судей считались окончательными, апелляции не предусматривалась. Лишь при затруднении казий мог представлять дела на усмотрение Кази-каляна. Последний, как правило, выносил дело на рассмотрение ученых-богословов.

Как видно из этой статьи, судебная система в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве оставалась неизменной со времен Средневековья. Таким образом, судебная система в

⁹ Однако во многих случаях виновник по приказу казия привлекался на суд насильно, хотя казии имели право, в подобных случаях, рассматривать дело заочно. См. Д. Н. Логофет Бухарское ханство под русским протекторатом. - СПб, 1911. Т. 1. С. 316.

¹⁰ Ханыков Н. Описание Бухарское ханство. - СПб, 1843. С. 205.

¹¹ Бекиров Ф. Чор Туркистонда суд, шариат ва одат. - Т.: Фан, 1967. Б. 5-7.

Эмиратах и ханствах не соответствовала требованиям времени и поэтому в судебных делах наблюдалось много несправедливости. Тем не менее, эта система существовала до 1920 года и на практике обеспечивала дисциплину среди населения.

References:

1. Мухаммад Али Балжувоний Тарихи нофеий (Фойдали тарих). / Тожиқ тилидан Ш. Вохидов, З. Чориев таржимаси. - Т.: Академия, 2001
2. Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. - СПб, 1911.
3. Калмыков А. Хива. И Туркестанский сборник, 1873. Т.
4. Ханьков Н. Описание Бухарское ханство. - СПб, 1843
5. Бекиров Ф. Чор Туркистонда суд, шариат ва одат. - Т.: Фан, 1967.
6. Абдулхонов Ф.М. Судопроизводство в Туркестанском генерал-губернаторстве // Мир политики и социологии. – 2016. – № 8.
7. Создание судебной системы и военноплицейского режима в Туркестане. [Электронный ресурс] URL: <http://vek-noviy.ru/istoriyauzbekistana-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xxv/kolonialnaya-politika-rossiyskoya-imperii-vturkestane/sozdanie-sudebnoy-sistemyi-i-voennopolitseyskogo-rezhima-v-turkestane.html> (Дата обращения: 25.09.2022)
8. Наказание супружеской измены в Хиве.// Туркестанский сборник, 1873. Т. 89. С. 277-278.